

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

LOYIHALASHDA DIZAYN USULLARIDAN FOYDALANIB, MILLIY VA ZAMONAVIY BEZAKLARNI QO'LLASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6531284>

Shodiyeva Moxira Xusanovna

Qarshi davlat universiteti

Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi mutaxassisligi

2-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada arxitektura dizayn usullari ahamiyati, milliy va zamonaviy bezaklarning o'рни hamda ularni loyihalashda qo'llanilishi, dizaynerlik faoliyatining rivojlanish tarixi yoritilgan va atroflicha tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *interyer dizayni, eksteryer dizayni, pardoqlash, sekretarlar, arxitektura, shahar dizayni.*

Zamonaviy dizaynerlik faoliyatda arxitektura dizayn sohasi kun sayin kengayib bormoqda, va u interyer dizayni hamda eksteryer dizayniga ajratildi. Interyer dizayni inshootlar va jamoat xonalarini, yashash muhitidagi va ishlab chiqarish binolarining ichki qismi jihozlashni o'z ichiga oladi. Bu turdagi har bir muhit o'zining hususiyatiga ega, shuningek kasbiy sohasidagi masalasida va uni loyihalash uslubida hal qilishni belgilaydi. Jamoat binolariga ko'plab odamlar tashrif buyuradilar va obrazli-semantik masala birinchi galda hisobga olingan. Bu esa noyob obyektidagi yuqori badiiy ko'rinishni yaratishdir. Shuning uchun asosiy diqqatini dizayner pardoqlash materiallariga qaratadi, ko'proq interyerining, tashqi ko'rinishning shaklini belgilaydi. Bunda qisman yog'ochning qimmatbaho turlaridan, tabiiy tosh va boshqa qimmat materiallardan foydalaniladi. Jamoat binolari muhiti ko'pincha zavq xususiyatiga ega bo'lib, intensiv foydalanish sharoitida uzoq muddatga xizmat qiladigan, bir vaqtning o'zida bir necha odamlar tashrifini hisobga oladigan, keng qanotli konstruksiyaga egadir. So'nggi paytda o'ziga xoslik, interyerda milliylik va zamonaviylik muhiti ko'pincha dizayner tomonidan qo'llanilmoqda hamda inshootlar tektonikasi va interyerining badiiy mavzuiga ega bo'lmoqda: playstralar, kolonnalarni ko'tarib turuvchi to'sin va firmalarni yopib, meyorida ajralib turgan umumiy mujassamlikdagi alohida shakl, rang va ularni o'ziga xos kerakli qismga aylantirib, interyerlar bezatiladi. Turar joy xonalarini bezashda rassom ish jarayonida to'rtburchak yoki oval shaklidagi yog'och, metall, chinni, plastmassa, fayans taxtachalardan odatda moyli

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

bo'yoqlarni qorishtirib rang tanlashda foydalanadi. Jamoat binolari xonalariga nisbatan bu yerdagi farq: qoidaga ko'ra o'z o'lchovi bilan ancha kichik hajmda va juda oddiy zich shaklga ega. U interyerni tashkillashtirishda asosiy tayanchdir va mebel hamda asboblarni bilan jihozlashga qaratiladi. Uning uslubi ko'proq ekanligi hisobiga interyer yaxlit ko'rinishda shakllanadi. Turar joy interyerining o'ziga xos shakli mebelni joylashtirish tarkibiy qismida va qismlarni jihozlashda, shift, pol, devorning rang uslubi yechimida, shuningdek interyer bezagining noyob tarkibiy qismlari soat, surat, chiroq, kamin kabilarda namoyon bo'ladi. Devor bezagi qoidalariga ko'ra, ular kamroq mablag' sarflash hususiyatiga ega va vaqti-vaqti bilan tiklab turiladi. Kichik qamrovli xonadonlarda joy tanqisligi sharoitida harakatdagi mebel dan foydalaniladi: yig'ma stollar va divanlar, sekretarlar (yozuv stolining bir turi), kreslo va divan, krovat, shkaflar, stol va kitob javoni kabilardan. Bu erda muhitdan ancha oqilona foydalanib va funksional jarayonni keng to'plab, xuddi shu xonada faoliyatni birga tashkillashtirishni yo'lga qo'yadi, alohida diqqatni esa turar joy interyeri ustidan ishlayotganda tejamrorklikka qaratiladi. Birinchi galda bu xonadonning ishchi zonasiga taa'luqlidir: ovqat tayyorlanadigan joyga xo'jalik ishlari bajariladigan, oila a'zosining o'qish va kasbiy faoiyatiga qarab ishlanadi.

Sanoat binolari interyerlarining tashkillashtirishda birinchi navbatda ishlab chiqarish xususiyati belgilanadi. Interyer tuzilishi muhitga bog'liq holda belgilanadi, uning konstruktiv yechimi tanlanadi. Sanoat interyerini tashkillashtirish jarayonida alohida e'tibor ishchining ish o'rniga qaratiladi: uning yaritilishidagi ranglar gammasiga, ishlab chiqarish qurollari qamroviga. Ishchi o'rni har jihatdan qulay va ishlab chiqarish mehnatida eng maqbul sharoit bilan ta'minlanishi lozim.

Dizayn o'zining rivojlanish jarayonida asta-sekin shahar ko'chalariga ham chiqib boshladi. Dastlab avtomobil va kiyoska ko'rinishida, keyinchalik savdo avtomobillari va telefon boks (alohida) xonalarida. Hozircha an'anaviy «kichik arxitektura shakllari» ko'chadagi osma mebel va jihozlarda ham namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa shahar doirasida faol rivojlanish yoki XX asrning 60-yillari o'rtalarda «shahar dizayni» deb nomlangan shahar markazida yuqori darajadagi har jihatdan qulay obodonlashgan muhit yuzaga keldi. So'nggi vaqtda an'anaviy «landshaft arxitekturasi» tushunchasi qatorida tez-tez «landshaft dizayni» tushunchasi ham qo'llanilmoqda. Bu yerda gap uncha katta bo'lmagan shinam ko'kalamzor burchak haqida ketadi, yani yuqori urbaniztsiyalashgan shahar markazida piyodalar ko'chasi, shuningdek «fito dizayn», san'at asari kabi miniatyurali bog' yoki interyerdagi ko'kalamzor tushuniladi.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

XX asrni aslida dizayn asri deb atash ham mumkin. Uning yuz yillik tarixida buyuk asarlar dunyoga keldiki, ularni Evropada dizayn ikonasi deb atashadi. Ular dizayn taraqqiyoti shajarasini (bosqichlarini) aks ettiradi. Bugungi kunlarda ularga bag'ishlab maxsus muzey va ko'rgazma zallari bunyod etilmoqda. Dunyoda nom taratgan Le Karbyuze, Marsel Broyer, Charlz Makintosh va Gerrit Ritveld mebellari, Jezef Xoufman, Karl Pott hamda Arne Yakobson idish-tovoqlari, bu buyumlar hozirgacha ishlab chiqarilmoqda hamda offis va boshqa salonlar interyerlarining eng nafis va zarur bezaklaridir. Endilikda dizayn tarixi ham san'at va arxitektura tarixi kabi butun bir fanga aylanib ulgurdi. Dizayn ham o'z tarixi va insonning predmetlar olami muhitiga bo'lgan munosabatini o'rganuvchi madaniy, falsafiy, psixologik nuqtai nazardan o'z nazariyasiga ega bo'lgan, fan sohasi ekanligini e'tirof etish mumkin. Shunday qilib, hozirda arxitektura dizayni rivojlanishida zamonaviy va milliy bezaklarning o'rne beqiyos. Chunki har bir xalqning o'zligi, madaniyati va urf-odatlar barcha san'at turlarida, shu jumladan zamonaviy me'morchilikda ham o'z aksini topadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Po'latov X., P. Zohidov va boshqalar. "Arxitekturaviy kompozitsiya asoslari". – Toshkent, "Talqin" nashriyoti, 2005.
2. Masharipova S.A. Arxitektura tarixi. O'quv qo'llanma. – Toshkent, "San'at, arxitektura va shaharsozlik tarixi", 2010.
3. Roziqberdiyev M.I. "Arxitektura va dizayn grafikasi". O'quv qo'llanma, Toshkent, "Faylasuflar" nashriyoti, 2019.